

DEN BRAUNING “IBTIDO” ROMANIDA QO‘LLANILGAN LOTIN
TILIGA XOS IBORALAR VA ULARNING BADIY AHAMIYATI*Raxmatova Sunbula**ZARMED University**Samarkand, Uzbekistan**e-mail: sunbularaxmatova0975@gmail.com*

Аннотация. В статье анализируются латинские выражения в романе Дена Брауна «Начало» и их художественное значение. Рассматриваются функции латинских фраз в создании атмосферы, символике произведения и развитии сюжета. Особое внимание уделяется роли латинского языка в отражении конфликта и синтеза науки и религии.

Ключевые слова: латинские выражения, Ден Браун, «Начало», художественное значение, символика, атмосфера, наука и религия, сюжет.

Abstract. The article analyzes Latin expressions in Dan Brown's novel "The Origin" and their artistic significance. It examines the functions of Latin phrases in creating atmosphere, symbolism, and plot development. Special focus is given to the role of Latin in reflecting the conflict and synthesis of science and religion.

Keywords: Latin expressions, Dan Brown, origin, artistic significance, symbolism, atmosphere, science and religion, plot.

Annotatsiya. Maqolada Den Braunning «Ibtido» romanida qo‘llanilgan lotin tilidagi iboralar va ularning badiiy ahamiyati tahlil qilinadi. Lotincha iboralarning romanda muhit yaratish, ramziy ma‘nolar va syujet rivojlanishidagi ro‘li ko‘rib chiqiladi. Ayniqsa, fan va din o‘rtasidagi qarama-qarshilik va uyg‘unlikni ifodalashda lotin tilining o‘rni ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: lotincha iboralar, Den Braun, ibtido, badiiy ahamiyat, ramziy ma‘no, muhit, fan va din, syujet.

Den Braun eng mashhur zamonaviy mualliflardan biri bo‘lib, uning kitoblari qiziqarli syujetni boy tarixiy va falsafiy kontekst bilan birlashtiradi. “Ibtido” (2017) romani yozuvchi an‘anasini davom ettirib, inson kelib chiqishini, ilm-fanning din bilan to‘qnashuvini, hayot mazmunini izlash mavzularini ochib beradi. Bu asarda lotincha iboralari alohida o‘rin tutadi – ular asarni nafaqat bezatadi, balki muhim badiiy va ramziy vosita bo‘lib ham xizmat qiladi.

Lotin tili o‘zining chuqur tarixi va madaniy salmog‘i bilan muallifga o‘ziga xos muhit yaratishda, matnni qo‘shimcha ma‘nolar bilan to‘ldirishda, romanning asosiy mavzulariga e‘tibor qaratishda yordam beradi. "Ibtido" asaridagi asosiy lotin

(3rd international scientific and practical conference)

iboralarini, jumladan lotin iboralarining tarixiy va madaniy konteksti ko'rib chiqadigan bo'lsak unda lotin tili Rim imperiyasi va undan keyingi o'rta asrlarda Yevropa davlatlarida, ayniqsa, fan, falsafa va dinda rasmiy til bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. U klassik ta'lim va G'arbning ma'naviy va ilmiy merosining ramzi bo'lgan. Yozuvchi "Ibtido" romanida lotincha iboralardan foydalanishining asosiy maqsadi ular orqali syujetning davomiylidini ta'minlaydi va zamonaviy ilmiy nutqni o'tmish an'analari bilan bog'laydi.

Lotin tili va uning tarixi bilan tanish bo'lgan kitobxonlar uchun bunday iboralar chuqurlik va aql-zakovat effektini, tilni bilmaydiganlar uchun esa sir yoki sirning elementini yaratadi. Bundan tashqari lotin tili kodlar tili, yechim kaliti va abadiy savollarning ramzi sifatida qo'llanilgan. Masalan:

"Et in Arcadia ego" - bu ibora romanda qo'llanilgan mashhur lotin iboralaridan biri hisoblanadi. Bu lotincha ko'chma ma'noli ibora bo'lib, XVII-XIX asrlarda ko'plab san'at va adabiyot asarlarining mavzusi bo'lib xizmat qilgan. So'zma-so'z tarjimasida esa "Va men Arkadiyadaman". Ushbu iborada "Men"- bu o'lim timsoli bo'lib o'limga mahkum insonlarga murojaat qilib, u eng baxtli va eng beparvo joyda, hatto go'zal Arkadiyada ham bir kun kelib barchani muqarrar yakun kutayotganini eslatadi.

Romanda u hayot va ilm-fan ustidan o'limning muqarrar soyasini timsol qilib, borliqning fojiali cheklovini ko'rsatadi. Bu iboraning asosiy lahzalarda qo'llanilishi asarning dramatik va falsafiy teranligini oshirib, o'quvchini inson borlig'ining mo'rtligi haqida o'ylashga majbur qiladi.

"In principio erat Verbum" - *"Boshida Kalom bor edi"* - bu boshlang'ich va ijodkorlikning kuchli ramzini bildiradi. Romanda bu ibora sabab va dunyoning muqaddas boshlanishi mavzusini aks ettiradi. Bu yerda diniy va falsafiy an'analar bir-biri bilan uyg'unlashib ketadi.

Muallif yaratilish haqidagi diniy tushunchani ilmiy tushunchaga ya'ni rivojlanishga, hayotning materiyadan kelib chiqishiga qarama-qarshi qo'yadi. "Kalom" bunyodkorning kuchi sifatida iymon va ilm o'rtasidagi majoziy ko'priq bo'lib xizmat qiladi, haqiqatni izlash har xil, ammo bir-birini inkor etmaydigan yo'llarni bosib o'tishi mumkinligini eslatib turadi.

"Cogito, ergo sum" - Romanda Rene Dekartning *"Men o'ylayman, shuning uchun men borman"* frazasi ratsionalizm va aqlning kuchini anglatadi. Bu falsafiy bayonot tafakkurning muhimligini va dunyoni idrok etishda ilmiy yondashuvni ta'kidlaydi.

"Fiat lux" - bu injildagi *"Nur bo'lsin"* iborasi yaratilish va ma'rifat bilan bog'liq fraza hisoblanadi. "Ibtido" romanida u ilmiy kashfiyotlar, tushunchalar, dunyoni tushunishdagi yutuqlar uchun metafora vazifasini bajaradi. Bu shunchaki diniy timsol emas, balki jaholat zulmatidan ilm nuriga o'tishning umumbashariy belgisi, taraqqiyot va umid timsolini bildiradi.

Yuqorida qayd qilingan iboralar yozuvchi tominidan asarlarida anchagina uchratish mumkin. Demak yozuvchi nafaqat tarix, san'at, arxitektura kabi dunyoviy ilmga, balki diniy tomondan ham chuqur bilimga ekanligidan darak beradi. Yozuvchi qo'llagan lotin iboralarining roman tuzilishidagi vazifalarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, unda muallif lotin iboralarini qo'llab sirli va intellektual keskinlik muhitini yaratishga harakat qilgan. Romandagi lotin iboralari shifrlashni talab qiladigan o'ziga xos topishmoq vazifasini o'taydi, bu esa intrigani kuchaytiradi va kitobxonni intellektual sarguzashtga tortadi. Ko'pincha lotin tilida yozilgan so'zlar va belgilar asar syujetining harakatini ta'minlaydi, muallifning niyatini ochishga yordam beradi. Bundan tashqari, lotin iboralaridan foydalanish antik va o'rta asrlardan to hozirgi kungacha davomiylik tuyg'usini yaratadi. Bu insonning kelib chiqishi va maqsadi haqidagi fundamental savollar barcha davrlarda ham dolzarb bo'lib qolishi g'oyasini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, diniy-falsafiy manbalardan olingan lotin iboralari ikki dunyoqarash – iymon va aql, tasavvuf va ilm timsoliga aylanadi. Bu asarga qo'shimcha ma'no darajasini beradi va ularning dialogi va o'zaro tushunish imkoniyatlari haqida o'ylashga majbur qiladi. Asarning yana bir o'ziga xos jihati bu – muallif tomonidan yaratilgan qahramonlari-olimlar, faylasuflar, din arboblari ko'pincha lotincha iboralarni qo'llaydilar, bu ularning bilimi va yuksak intellektual mavqeini ta'kidlaydi. Bu ularni turli madaniy va mafkuraviy an'analarning tashuvchisi sifatida ajratib ko'rsatishga yordam beradi.

Umuman olganda, "Ibtido" romanidagi lotincha iboralar nafaqat bezak vazifasini bajaradi, balki ular butun romandagi bitta yaxlit tizimni tashkil qilib intellektual izlanish, haqiqatga intilish kabi ramziy ma'noni ham anglatadi. Ular o'quvchiga asar faqat harakat va topishmoqlar bilan cheklanib qolmasdan, balki inson mavjudligining abadiy savollariga to'xtalib o'tishini his qilishiga yordam beradi.

Shunday qilib, Den Braunning "Ibtido" romanidagi lotin iboralari chuqur badiiy ma'noga bildiradi. Ular nafaqat matnni bezatib, o'ziga xos atmosferani yaratadi, balki muhim vazifalarni ham bajaradi - asosiy mavzularni ramziy qilishdan qahramonlar obrazini shakllantirish va falsafiy subtekstni kuchaytirishga yordam beradi. Ushbu iboralar tufayli roman ko'p qatlamlik va ma'no teranligiga ega bo'lib, fan va din, o'tmish va bugun, e'tiqod va aql o'rtasidagi madaniy muloqotning bir qismiga aylanadi. Binobarin, "Ibtido"dagi lotin tili asarni zamonaviy o'quvchi uchun o'ziga xos va dolzarb qiladigan kuchli badiiy manbadir.

Adabiyotlar

1. Den Braun. "The origin", Doubleday, 2017
2. Rakhmatova, S. A. (2020). THE TEACHER'S SKILL IN THE EFFECTIVE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE LESSON. *Theoretical & Applied Science*, (6), 725-727.

3. Sunbula, R., Bakhodurovna, D. S., Norboyevna, N. O., & Ilkhombekovna, M. S. (2022). TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN MEDICAL INSTITUTES. *Journal of Positive School Psychology*, 6(5).
4. Sunbula, R. (2025). DEN BRAUN ROMANLARIDAGI TIL VA USLUBNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Research Focus*, 4(Special Issue 1), 164-165.
5. Википедия/ <https://ru.wikipedia.org> › wiki › *Et_in_Arcadia_ego*
6. Ден Браун. Происхождение. [АСТ](#), 2022
7. Ден Браун. Ибтидо. Тошкент 2021
8. Махмудова, С. (2025). РАЗВИТИЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО РОМАНА XX ВЕКА. *Journal of science-innovative research in Uzbekistan*, 3(2), 209-217.
9. Махмудова, С. А. (2025). ФРЕЙМ В КОНТЕКСТЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОГО АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА. *Research Focus*, 4(Special Issue 1), 146-148.

